

عدد خاص بالمنازعات التجارية
(شركات وصعوبات المقاوله - كراه تجاري
والعمليات الواردة على الأصل التجاري - عمليات بنكية)

مجلة المحامي

دورية تصدر عن هيئة المحامين بمراكش

المدير المسؤول : النقيب ذ. مولاي سليمان العمراني

رئيس التحرير : ذ. صلاح الدين ضحوش

العدد 71 يوليو 2018

تحرص مجلة المحامي، بإرادة متواصلة، على أن تكون فضاء مفتوحا للتكوين ومناورة عقلانية لتجدد الوعي القانوني.

وقد حاولت المجلة في هذا العدد الخاص بالمنازعات التجارية أن تتفاعل مع قضايا الشركات والمقاولات من خلال تناولها لتعديلات الباب الخامس من مدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاوله من جميع جوانبه وكذا رصد بعض الإشكالات الخاصة بالكراه التجاري وتلك التي تثيرها الممارسة البنكية.

ومن نافلة القول إنه لن يكون للمجلة من صدى لو لم يشارك في صنع موادها المحامون والقضاة وأساتذة الكليات وأطر كتابة الضبط وغيرهم من صناع الفكر القانوني، ولو لم يوجهها نقباء أجلاء للتعبير عن رسالة المحاماة السامية سمو العدل والتليدة أسوة بالحق.

النقيب

الأستاذ مولاي سليمان العمراني

دليل المجلة

* * * *

مواد العدد 71 من مجلة المحامي يوليو 2018

7	افتتاحية العدد: النقيب ذ مولاي سليمان العمراني
9	أبحاث ودراسات
11	المصور الأول شركات وصعوبات المقاول
13	- تفويت الأسهم وشرط الموافقة في الشركات التجارية على ضوء العمل القضائي ذ. صلاح الدين ضوشوش رئيس تحرير المجلة
41	- التصويت في الجموع العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة بين الحق والواجب ذ. عبد السلام عيسلامي محام بهيئة مراكش دكتور في الحقوق.
59	- مستجدات القانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاول - مساطر الوقاية من صعوبات المقاول نموذجاً - د. نهال اللواح أستاذة القانون التجاري والأعمال بطنجة الكاتبة العامة لمركز التحكيم و منازعات الأعمال
87	- مميزات مسطرة الإنقاذ ذ مصطفى خويا موح نائب رئيس المحكمة التجارية بمراكش ذ عبد الحق السراوي نائب رئيس المحكمة التجارية بمراكش
97	- مقارنة بين مسطرة الإنقاذ و مسطرة التسوية القضائية في ضوء القانون رقم 73.17 د. فاطمة برتاوش أستاذة زائرة بكلية الحقوق بمراكش

يُنهى إلى عموم القراء والمتابعين وخاصتهم أن جميع الأبحاث والدراسات والمقالات والآراء والتي يتم نشرها في أعداد هذه المجلة لاتعبر سوى عن الآراء الشخصية لمن صدرت عنهم.

الكتاب : مجلة المحامي
المدير المسؤول : النقيب ذ. مولاي سليمان العمراني
رئيس التحرير : ذ. صلاح الدين ضوشوش
رقم الإيداع القانوني: 1-1980
الرقم الدولي : ISSN 0851-0199
البريد الإلكتروني : ordremarrakech@hotmail.fr
الموقع الإلكتروني : www.barreaumarrakech.org
عنوان المراسلة : هيئة المحامين بمراكش - محكمة الاستئناف
ص.ب. 944 جليز مراكش
الهاتف : 05 24 44 73 03
الفاكس : 05 24 44 92 22
الطبعة : عدد 71
الطبع : المطبعة والوراقة الوطنية
IMPRIMERIE PAPETERIE EL WATANYA
زنقة أبو عبيدة الحى الحمدي الداوديات
مراكش - الهاتف : 05 24 30 37 74 - 05 24 30 25 91
الفاكس : 05 24 30 49 23
e-mail: iwatany@gmail.com

جميع الحقوق محفوظة

107	- المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاوله وفقا للقانون 73.17 د.مصطفى بونجة محام بهيأة طنجة و أستاذ جامعي رئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال
119	- مؤسسة السنديك في إطار مساطر صعوبات المقاوله أية مستجدات في ظل القانون رقم 17-73؟ ذ. يونس المراكشي باحث
135	- تحديد تاريخ التوقف عن الدفع تعليق على حكم قضائي من خلال وجهة نظر القاضي والمحامي
137	- تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في ضوء الحكم رقم 24 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 10-02-2015 موضوع الملف عدد 123/15/2014 ذ مصطفى خويا موح نائب رئيس المحكمة التجارية بمراكش ذ عبد الحق السراوي نائب رئيس المحكمة التجارية بمراكش
147	- تغيير تاريخ التوقف عن الدفع بين النص القانوني والعمل القضائي تعليق على حكم للمحكمة التجارية بمراكش د.محمد كرام أستاذ بكلية الحقوق بمراكش محام بهيئة المحامين بمراكش
155	المحور الثاني كسراء تجاري
157	- مساهمة الاجتهاد القضائي في التأسيس لقواعد الكراء التجاري ذ.حسن هروش محام بهيئة بالدارالبيضاء
177	- تفويت الحق في الكراء و الأصل التجاري بين مقتضيات القانون 49.16 ومدونة التجارة د.مصطفى بونجة محام بهيئة طنجة وأستاذ جامعي رئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال
189	- حرية إثبات عقد التسيير الحر من خلال التعليق على حكم قضائي ذ. عبد الرحيم الجمل نائب رئيس بالمحكمة التجارية

197	- هبة أصل تجاري ذ.كمال المريني قاض بالمحكمة الابتدائية بورزازات ذ. سعيد البثار ملحق قضائي
211	- الإشكالات العملية لبيان عنوان الاصل التجاري د. عبد الجبار بهم منتدب قضائي بالمحكمة التجارية بمراكش
229	نماذج إنذارات وعقود
231	- إنذار من أجل أداء مستحقات كرائية
232	- إنذار من أجل أداء مستحقات كرائية تحت طائلة تفعيل الشرط الفاسخ قضائيا
233	- عقد تسيير حر
237	المحور الثالث بسيوك
239	- اختصاص المحاكم التجارية بالبت في دعوى الأداء الناشئة عن عقد القرض مع تكييفها د.محمد صابر رئيس المحكمة التجارية بمراكش
249	- قراءة في القانون المنظم للأبنك التشاركية ذ. عمر بنيطو محام بهيئة مراكش
259	- واجب النصح البنكي على ضوء القانون المغربي والمقارن د. محمد النخلي محام بهيئة مراكش أستاذ جامعي بجامعة القاضي عياض
265	- تأمين القرض في القانون المغربي: محاولة للتعريف د.عصام بنزبدون دكتور في الحقوق
327	- النظام القانوني لصيغ التمويل في البنوك التشاركية - تحليلها القانوني، دورها التنموي، والمخاطر المحيطة بها والحلول المقترحة للحد منها- ذ. عادل محفوظي قاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش

381	- آية خطاب الضمان لتنفيذ العقود في التشريع المغربي ذ/ جمال الزاي، باحث جامعي بسلك الدكتوراه، منتدب قضائي من الدرجة الثانية باستثنائية مراكش. ذ/ سفيان العسري، باحث جامعي بسلك الدكتوراه، مصلحة الموارد البشرية، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة القاضي عياض مراكش
403	الحجز العقاري
405	- مسطرة الحجز العقاري بين الواقع العملي و النظري ذ.توفيق أعبي منتدب قضائي بالمحكمة التجارية بمراكش ذ.عادل زوان منتدب قضائي بالمحكمة التجارية بمراكش
417	ملف خاص بالشأن المهني
419	- القرار الضمني في قضايا التأديب بمرجعية قانون المحاماة ذ النقيب محمد بلهاشمي التسولي محام ونقيب سابقا بهيئة المحامين بمراكش
431	- المنبر الرابع في فضاء المحاماة: مجلة المحامي ذ. النقيب محمد بلهاشمي التسولي محام ونقيب سابقا بهيئة المحامين بمراكش
	تفسيرات
435	- استعجالي
455	- كراء تجاري
473	- صعوبات المقاول
515	- مسؤولية الناقل الجوي
525	- شركات
571	- بنوك

آلية خطاب الضمان لتنفيذ العقود في التشريع المغربي

ذ/ جمال الزاي، باحث جامعي بسلك الدكتوراه،
منتدب قضائي من الدرجة الثانية باستئنافية مراكش.
ذ/ سفيان العسري، باحث جامعي بسلك الدكتوراه، مصلحة الموارد
البشرية، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة القاضي عياض مراكش.

تمهيد

تهدف الضمانات بأنواعها¹، إلى ضمان تنفيذ الالتزامات²، وتعد وسيلة للانتماء مادامت القاعدة العامة أن أموال المدين هي ضمان عام للوفاء بديونه، وأن الدائنين متساوون في هذا الضمان على أموال مدينهم الموجودة وقت التنفيذ في ذمته وحيازته، ويتضح ذلك من خلال الفصل 1241 من ظ.ل.ع³، وهو مؤسس على قاعدتين أساسيتين اولاهما، أن أموال المدين مرصودة جميعها للوفاء بدون استثناء سواء أكانت منقولات أم عقارات، ثم أن الدائنين متساوون في الوفاء إلا ما استثني بسبب قانوني للأولوية وهو ما يعرف بالضمان الخاص، كحق الامتياز⁴.

1- الضمانات نوعان عينية و شخصية فالشخصية تعني ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي، فيصبح للدائن بدلا من مدين واحد مدينان أو أكثر، كلهم مسؤولون عن الدين، أما العينية فتتجلى في تخصيص مال معين يكون عادة مملوكا للمدين لتأمين حق الدائن * للمزيد من التفصيل حول ذلك أنظر : عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء العاشر والأخير في التأمينات الشخصية والعينية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ط 2000 ص 13 وما بعدها.

2- الأصل في القواعد العامة، أن العقود تلزم من كان طرفا فيها فهي تتضمن قوة تحتم على الأطراف المتعاقدة الرضوخ والإذعان لها وبمعنى آخر باعتبار العقد شريعة المتعاقدين، فإنه يتضمن قوة ملزمة للأطراف فلا يستطيع أي طرف أن يستقل بنقضها ولا بتعديلها مالم يصرح القانون بذلك، وعلى ذلك لا بد من اللجوء إلى ضمانات من أجل تنفيذها.

أنظر في هذا الخصوص : حسناء بنسكسال، ضمانات بيع الأصل التجاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر قانون الأعمال، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، س.ج. 2011-2012 ص 139.

3- ينص الفصل 1241 من ظ.ل.ع على ما يلي : " أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية".

4- وهو ما ذهب إليه محكمة الاستئناف التجارية بفاس، في قرار لها إذ جاء فيه مايلي: " وحيث إن المستأنف إنما هو مجرد دائن عادي يتمتع بحق الامتياز لاستخلاص ديونه وأن الامتياز يعرف قانونا بحق الأولوية على أموال المدين نظرا لسبب الدين، وأنه تبعا لذلك، لا يجب الخلط بين الدائن المتمتع بحق الامتياز والدائن صاحب الضمانات، فالأول له حق الأفضلية على الغير لاستخلاص الدين، ولو كانت الديون الأخرى مضمونة برهن رسمي.

قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية، عدد 14 بتاريخ 02 أكتوبر في الملف عدد 02/06، منشور بمجلة المحامي عدد 64 يناير 2014، ص 125.

العينية، حيث يشكل الرهن الرسمي أهمها وأكثرها تأثيرا في السوق الاقتصادية، وكذا في مجال الأبنك بالإضافة إلى الائتمان الإيجاري والاحتفاظ بالملكية كضمان عيني، ثم الضمانات الشخصية والتي من أهمها التضامن بين المدينين والكفالة سواء كانت عادية أو بنكية، والتي يتم اللجوء إليها لما تتميز به من مرونة واستقلالية في الإرادة، بالإضافة إلى ذلك نجد خطاب الضمان، ضمانة بنكية تحقق الائتمان وتضمن تنفيذ التزامات المدينين¹.

لقد برزت الحاجة إلى الائتمان غير المباشر أو بالتوقيع، من طرف التجار أو المتعاقدين بصورة عامة، كصورة من صور المعاملات البنكية التي تجريها البنوك لتدعيم ثقته لدى الدائنين وفي هذا الخضم، ظهرت تقنية خطاب الضمان وأصبحت من المواضيع التي تعرفها الحياة الاقتصادية اليوم لما تحققه من مصلحة لفائدة مختلف الأطراف، وذلك ضمن مجال عمليات الائتمان البنكي.

ونظرا لهذه الأهمية ارتأينا دراسة هذه التقنية البنكية لراهنيتها ولجديتها في المعاملات التجارية، في فترتين، نتناول في الأولى ماهية خطاب الضمان وأهميته وطبيعته القانونية، وفي الثانية نتعرض لأطراف هذه العملية البنكية والتزاماتهم باعتباره ضمانا شخصية لها قيمتها القانونية ضمن الضمانات الشخصية في مجال تنفيذ العقود.

الفقرة الأولى: ماهية خطاب الضمان وأهميته وطبيعته القانونية

إن الضرورة العلمية تفرض علينا أن نتعرض لتعريف خطاب الضمان وخصائصه وأهميته ثم إلى طبيعته القانونية كعقد من العقود الائتمانية.

أولا: ماهية خطاب الضمان وأهميته كضمان شخصي:

سنعالج ماهية خطاب الضمان من خلال تحديد أحكامه العامة، (1) تم تمييزه عن بعض المؤسسات المشابهة (2).

1 في نفس المنحى أكد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، إذ ذهبت فيه إلى أنه: "وبحسب الفصل 1241 من ظ ل ع، أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه والدائن المرتهن رهنا رسميا يملك الحق في المطالبة بدينه عند حلول أجله بصفتين: الأولى مستمدة من حقه في استرجاع دينه الثابت بسند الدين، باعتباره دائنا عاديا كسائر الدائنين في إطار الفصل المذكور، وتبعاً للقواعد العامة والثانية مستمدة من صفته كدائن مرتتهن رهنا رسميا له إتياع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في إطار الفصل 204 من التشريع المطبق على العقارات المحفظة الصادر في 1915/6/02 وليس هناك أي مقتضى يحول دون الدائن المرتتهن رهنا رسميا وإمكانية إقامة دعوى الأداء مادام أن ماله هو التنفيذ على المدين في حدود مبلغ الدين وليس انقضاؤه مرتين"

قرار عدد 2013/1126، صادر بتاريخ 2013/02/26، في الملف التجاري، رقم 2013/4579، أورده حسن العفوي، منازعات العقود البنكية على ضوء العمل القضائي، مطبعة دار النشر المغربية الدار البيضاء، ط 2014، ص 122.

إن الاكتفاء بالضمان العام دون اللجوء إلى ضمانات خاصة، فيه مخاطر على الدائن، ذلك أن المدين قد يقوم بتصرفات يمكن أن يترتب عليها انقضاء حقه أو زيادة التزاماته إما بالبيع أو غيره، وبالتالي يضعف ذلك الضمان العام على الرغم من وجود آليات أخرى يمكن أن يسترجع الدائن حقه بواسطتها كالدعوى المباشرة¹، لذا أصبح من الضروري توثيق الديون بضمانات خاصة، تضمن حقوق الدائنين من الضياع، لكن الواقع العملي أثبت أن هذه الوسائل، غير كافية خاصة في المجال التجاري²، وهو ما أكدته المجلس الأعلى سابقا³، بأنه لما كانت مقتضيات الفصل 1241 من ظ ل ع المحتج به والتي تنص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، لا تغل يد المدين ولا تمنعه من التصرف المطلق في أمواله متى ثبت أن ما تصرف فيه لا ينقص الضمان، وبما أن الطاعن لم ينازع أمام المحكمة في كون العقارات الخالية من أي تحمل التي وضعها المطلوب في النقض رهن إشارته لا تفي بالضمان وفق ما ينص عليه الفصل 1241 المذكور⁴،

لذلك أوجدت التشريعات ومنها التشريع المغربي، وسائل قانونية تحمي الدائن من تعسف المدين وتحقق له إمكانية تنفيذ عقده سواء كان مدينا أو تجاريا، منها الحجز التحفظي على الأموال ومنها أيضا دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين، بالإضافة إلى دعوى الصورية، والتي تهدف إلى إبطال التصرفات التي يكون الغرض منها تهريب أموال المدين عن طريق إبرام تصرفات صورية مع الغير، لذلك أوجد المشرع المغربي وسائل أخرى⁵، من شأنها توفير أكبر قدر من الثقة للدائن من بينها الضمانات

1- الجدير بالذكر أنه لا يوجد ما يمنع الدائن الحامل لضمانات من رفع دعوى الأداء في مواجهة المدين طالما أن ذلك لا يؤدي إلى استخلاص الدين مرتين وهو ما أكدته قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا، في الملف التجاري عدد 313/01/2004 بتاريخ 2004/05/17، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 106.

وكذلك حكم المحكمة التجارية بوجده، الصادر بتاريخ 2006/09/26 في الملف عدد 05/05/723، منشور على البوابة القانونية والقضائية -عدالة- لوزارة العدل والحريات، تاريخ الولوج 2015/06/15 على الساعة 16:25. ذلك أن أموال المدين قد لا تكفي لانقضاء الدين، فيضطر الدائن إلى الاقتصر على استيفاء جزء فقط من حقه، مثلا حالة تخلفه عن التنفيذ مع تعدد الدائنين وكان هناك أسباب للأولوية.

3- أحدثت محكمة النقض عادة الاستقلال وكانت تسمى بالمجلس الأعلى، الي أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى القانون رقم 58.11 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.111.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 الموافق ل 25 أكتوبر 2011 المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى.

4- قرار عدد 1895 مؤرخ في 22-06-2005 في الملف المدني عدد 2003/02/01/867، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 10 مارس 2006، ص 151.

5- إن المشرع المغربي أوجد إلى جانب هذه الضمانات وسيلة قانونية وهي مايسمى بالشرط الجزائي وذلك في الفصل 264 من ظ ل ع الذي جاء فيه مايلي: "يجوز للمتعاقد أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه".

للتوسع أكثر في فكرة الشرط الجزائي أنظر، الحسين رحو، الشرط الجزائي في ضوء ظ 1995/08/11 والاجتهاد القضائي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، س، ج، 2000/1999.

إن خطاب الضمان، يقوم على الاعتبار الشخصي ذلك أنه لا يصدر إلا بناء على طلب، وليس كل عميل له الحق في الاستجابة لطلبه الرامي إلى إصدار خطاب الضمان لصالح المستفيد المتعامل مع هذا العميل¹.

ويترتب على ذلك أن المستفيد من هذه الضمانة، لا يستطيع أن يتنازل عن خطاب الضمان لصالح الغير حتى ولو قبل الزبون الأمر كما أنه لا يمكن تظهيره لأنه لا يعد ورقة تجارية ولا يتضمن صيغة الأمر. لهذا إذا توفي المستفيد وصل محله وورثته أو تغير شكل الشركة، فإنه لا يمكن تنفيذ الضمان من جانب البنك ما لم يكن الأطراف اتفقوا على ذلك².

✓ أهمية خطاب الضمان ضمن الضمانات الشخصية

برزت هذه التقنية الحديثة من أجل تفادي سلبات الضمان التقليدي والاحتفاظ بمزيد السيولة وقد تم اللجوء في البداية إلى الكفالة البنكية، لكن سرعان ما تم اللجوء إلى هذه الضمانة في مظهرها المستقل، وبالتالي فإن هذه العملية هي من ابتكار العمل البنكي والتجاري.

وجدير بالذكر أن البنوك بفضل تنظيم المشرع المغربي للقطاع البنكي، أصبحت البنوك تبرم العقود التجارية لفائدة عملائها لضمان الوفاء بديونهم سواء بطريق مدهم بالسيولة الكافية أو منحهم توقيعا كما يمكن أن تكون ضمانات خاصة كخطاب الضمان، الذي يعد إطارا تعاقديا متميزا للضمانة البنكية، يجسد فيها البنك الوعد القطعي اتجاه المستفيد بالوفاء لدى أول طلب أو لدى تقديم مستندات محددة والتي تلعب دورا أساسيا في حماية المستفيد ضد خطر عدم تنفيذ الأمر لالتزاماته التعاقدية³.

وتتجلى أهميتها في تحقيق مصلحة لأطرافها الثلاثة، فالبنك يستفيد من العمولة التي يتقاضاها مقابل إصدار هذه الضمانة، كما يستفيد أيضا من هذه العمولة عميله، لأنها تجنبه تقديم ضمان نقدي وفي الأخير يستفيد المستفيد الذي صدرت الضمانة لصالحه فهي ضمانة صادرة عن بنك.

1- الأحكام العامة لخطاب الضمان :

نتناول ضمن هذه الأحكام تعريف خطاب الضمان وخصائصه وأهميته ضمن الضمانات الشخصية وطبيعته القانونية .

✓ تعريف خطاب الضمان وخصائصه :

لقد عرف أحد الفقهاء¹، خطاب الضمان على أنه تعهد مكتوب يصدره البنك الضامن بناء على طلب الأمر بشأن عملية محددة أو غرض محدد، يلتزم بموجبه البنك بأن يدفع إلى طرف ثالث وهو المستفيد، مبلغا من النقود عند أول طلب منه، سواء كان طلبا مجردا أو مبررا أو مصحوبا بتقديم مستندات محددة في الخطاب، يقدمها المستفيد خلال أجل محدد أو غير محدد في أثناء سريانه رغم أية معارضة من الزبون المضمون، أو البنكي الضامن²، وهناك من يرى أن خطاب الضمان هو تعهد من جانب الضامن بدفع مبلغ نقدي معين اعتبارا للعقد الأصلي وبالاستقلال عنه، يتميز بعدم جواز الاحتجاج بالدفع المستمدة منه، وهو تعهد ينفذ عند أول طلب سواء كان مجردا أو مبررا أو مصحوبا بتقديم مستندات محددة في الخطاب.

يتبين من خلال التعريفين السابقين أن هذا الضمان يتميز بالاستقلالية، والتي ينتج عنها عدم جواز تمسك الضامن بالدفع الشخصية المستمدة من العقد الأصلي، كما أن صور خطاب الضمان تخضع لمقتضيات الاتفاق وبالتالي قد تكون ضمانات لدى أول طلب حيث يلتزم الضامن بتنفيذ التزامه بالوفاء للمستفيد بصورة فورية وقد تكون ضمانات مستتدية يلتزم فيها الضامن بالوفاء إذا أرفق المستفيد طلبه بمستندات محددة³.

إن تسمية خطاب الضمان متقدمة بعض الشيء إذ أن التسمية المتداوله هي الضمان البنكي⁴، وهو نفس المنحى ذهب إليه المشرع المغربي إذ يعتبر أن خطاب الضمان نوع من أنواع الائتمان بالتوقيع، وذلك من خلال المادة 3 من قانون رقم 34-503.

1- محمد جنكل، العمليات البنكية غير المباشر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2009، ص 63.

2- علي جمال الدين عوض، خطابات الضمان المصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة 1991، ص 4-3.

3- هذه المستندات وبعد زيارتنا لإحدى وكالات البنك الشعبي وحسب تصريح المسؤول عن الوكالة أنه يمكن أن تكون هذه المستندات حكم قضائي أو فواتير مرتبطة بأصل العقد، الرابط بين المستفيد والأمر أو تكون بمجرد إنذار موجه إلى الأمر أو شهادة بعدم التنفيذ صادرة عن مفوض قضائي.

4- أول تشريع عرفه الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليوز 1993) والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان، وهذا الظهير تم تعديله بقانون 03-34 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان والذي سبق الإشارة إليه ضمن حديثنا عن الكفالة البنكية، وهو الظهير الشريف 01-05-178 الصادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006).

= وتتص المادة 3 من الظهير الأول على أنه يشكل عملية ائتمان تسري عليها مقتضيات هذا الظهير كل عقد يضع بمقتضاه شخص أو يلتزم بوضع أموال رهن إشارة شخص آخر بمقابل على أن يسدها هذا الشخص الأخير أو يتحمل لفائدته التزاما بالتوقيع كالضمان أو الكفالة أو أي تأمين آخر.

1- علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص 153.

2- جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص 155.

3- محمد الأطرش، الضمانات البنكية المستقلة في عقود التجارة الدولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، س ج 1993/1992، ص 203.

وإذا كانت الضمانة البنكية المستقلة - خطاب الضمان - تهدف بالأساس إلى ضمان استقلالية الالتزام بالوفاء تجاه العلاقات الأصلية، فإن الملاحظ أنه بالنسبة للطرف الأمر تحقق له ميزة عدم تجميد الأموال مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للمؤسسة التي يقع على عاتقها حبس وتجميد مبالغ مالية قد تكون ضخمة ولمدة قد تطول تحت تصرف المشتري والتي إذا استثمرت في السوق الاقتصادية سوف تعطي مردودية كبيرة، كذلك فإن تقديم السيولة النقدية بدل هذه الضمانة سوف بالتاجر وهو في حاجة إلى تلك الأموال، كما أن إجراءات استردادها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع طويلة ومعقدة لذلك يفضل أغلب المقاولين، تقديم خطاب الضمان من البنك محل النقود، بالإضافة إلى مشاكل المالية التي يتعرض إليها المقاول أثناء استعادة أمواله، والتي تتعلق أساسا بأسعار الصرف بين مرحلة تقديمها ومرحلة استردادها.

فبالنسبة للمستفيد من خطاب الضمان فأهم ميزة له تتجلى في السيولة النقدية والتي يتم تعويضها بخطاب الضمان إذ أن البنك يلتزم التزاما مستقلا بالوفاء دون أي شرط وبالتالي ليحصل المستفيد على قيمة الضمان في أي وقت وبإجراءات سهلة يمكن أن تكون بمجرد إشعار خطي يصل إلى البنك، فخطاب الضمان هو ضمان شخصي غير تباعي جاء ليحل محل التأمين النقدي، وهذا كله لصالح المستفيد بدون مطالبته بأي ضمان عيني.

إن الكفيل في الكفالة البنكية يمكن أن يتمسك بكل الدفوع التي يمكن أن يدفع بها المدين في واجهة الدائن فيما الأمر يختلف في خطاب الضمان، إذ لا يمكن التمسك بدفوع الأمر أي أنه يلتزم الحياد لكن تصريحات المستفيد هي وحدها ملزمة للبنك وبالتالي يظل البنك بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو الالتزامات التعاقدية بين أطراف الالتزام الأصلي، (العلاقة التجارية الأصلية) لأنه لا يلتزم إلا في حدود مضمون خطاب الضمان الذي يحدد كيفية تنفيذ التزامه.

وجدير بالذكر أن البنك يستفيد من قيمة العمولة التي يتقاضاها جراء الخدمات التي يقدمها لعملائه وذلك دون أن يتحمل أية مخاطر معينة، لأنه يصدر الضمانة في حدود قيمة الضمانة ذاتها، وذلك لاسترداد المبالغ التي قد يكون ملزما بدفعها بمقتضى التزامه للمستفيد.

وهكذا يبدو جليا أن خطاب الضمان، يخدم مصلحة كل من الزبون ودائنه أكثر من الكفالة البنكية إذ أنه يدعم ثقة الأول لدى الثاني الذي يفضل هذه الضمانة على الكفالة البنكية لأجل استيفاء حقه من البنك الكفيل، وذلك خلافا لخطاب الضمان الذي يكون فيه تعهد البنك ملزما له فور صدوره، أي أن الدائن يمكنه بمجرد توصله

بالخطاب من البنك التقدم لهذا الأخير للمطالبة باستيفاء قيمة هذا الخطاب وليس للبنك أن يناقشه في هذه المطالبة مادام أن مدة خطاب الضمان لا زالت لم تنتقض بعد أو أن التقادم لم يطله إذا كان غير محدد المدة على أن الدائن قد يكون حمل مساعلة من قبل المدين الأصلي في حالة استيفائه قيمة خطاب الضمان دون مبرر أو إخلالا بالأحكام المتفق عليها بينها.

الواقع ان الشركات والمقاولون تفضل خطابات الضمان على تقديم الضمان النقدي، عندما يتعاملون مع أجهزة الدولة لعدة أسباب، منها أن خطابات الضمان تعتبر نوعا من التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها المقاولون من البنوك ولسهولة استرجاعها بخلاف فيما لو قاموا بإيداع مبالغ نقدية حيث يتعذر استرداد المبالغ من خزائن الجهات العامة، إلا بعد مطالبة، وأحيانا تخضع نسبة لصالح خزينة الجهة العامة، وإن البنوك لا تقوم بإصدار خطابات الضمان لحساب عملائها مجانا بل نظير عمولة، ومن ثم فإنها تجني من وراء عملية إصدار خطابات الضمان مبالغ لا بأس بها تضيفها إلى دخلها هذا بالإضافة إلى تجميع مبالغ أخرى في حساب التأمين النقدي لخطابات الضمان طرفها، وهذه المبالغ تستثمرها خلال فترات قصيرة في قروض صغيرة الأجل، وهي مطمئنة إلى أن هذه المبالغ لن تطلب من قبل العملاء.

✓ الطبيعة القانونية لخطاب الضمان

إن المشرع المغربي بإجالاته الضمنية في قانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتمدة في حكمها، على خطاب الضمان وذلك من خلال المادة 3 منه والتي تقضي بأنه: " تعتبر عملية ائتمان كل تصرف بعوض يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص بوضع أموال أو الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها أو الالتزام لمصلحة شخص آخر عن طريق التوقيع في شكل ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر".

كما نجد أن التنظيم القانوني للشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة¹، والتي وضعت حسب احد الفقه²، الخطوط العريضة التي تطبق على الصفقات العمومية والتي هي عبارة عن خطاب ضمان.

لذلك يمكن أن نتساءل عن ما هي الطبيعة القانونية لهذا الضمانة الشخصية هل هي نوع من الكفالات البنكية أو هو إنابة¹ ؟

1- الفقرة 1 من م 12 من المرسوم رقم 99-1087-2 الصادر بتاريخ 4 ماي 2000 التي تنص على أنه يمكن تكوين الضمانات وفق الشروط المحددة في النصوص الجاري بها العمل وقت إبرام الصفقة ويحدد دفتر الشروط الخاصة بأهمية الضمانات النقدية التي يجب تقديمها.

وفي نفس المنحى تنص المادة 14 من نفس المرسوم على ما يلي: - يمكن الاستعاضة عن الضمان المؤقت والضمان النهائي والاقتطاع الضامن بكفالات شخصية الضامنة.
2- محمد جنكل، مرجع سابق، ص 79.

إن المشرع المغربي قد أحال بصورة ضمنية تنظيم خطاب الضمان على القواعد البنكية والعرفية الجاري بها العمل²، أو ما يمكن أن نسميه بالأعراف البنكية المستمدة من قواعد التعامل البنكي العالمية، التي لا تتعارض مع النظام العام القانوني والنظام الاقتصادي المغربي. إن مشروع القواعد الموحدة لغرفة التجارة الدولية، حول الضمانات المستقلة والذي وضعته لجنة الممارسات التجارية الدولية، يتعاون مع اللجنة الخاصة بالتقنيات المصرفية³، عن الضمانة لدى أول طلب على أنها: "التزام خطي من قبل بنك أو شركة تأمين أو هيئة أخرى أو أي شخص "ويطلق عليه الضامن" برفع مبلغ نقدي وفقا لنصوص وشروط الضمانة:

– بناء على طلب من الأمر وبمقتضى تعليماته.

– بناء على طلب أو تعليمات وعلى مسؤولية البنك، أو شركة ضمان أو أية هيئة أو شخص (ويسمى الجهة مصدر التعليمات) لفائدة طرف آخر يسمى المستفيد.

إن البنك يلتزم بمجرد إصداره الخطاب وإرساله ووصوله إلى المستفيد، فإذا حرره ولم يرسله أو أرسله واسترده قبل وصوله لم يلتزم كذلك أن المستفيد إذا رفضه لا يلتزم البنك بذلك⁴، وهو التزام مستقل ولو كان تضامنيا مع الغير⁵، لأنه يقوم على وحدة الدين وتعدد الروابط فإذا كان المدينين مستقلين، فإن البنك يلتزم التزاما مستقلا وهو ما يؤكد حق المستفيد في مبلغ الضمان الوارد في خطاب الضمان، وليس على عنصر خارجي عنه، ذلك أن مبدأ سلطان الإرادة والذي يكرسه الفصل 230 من ظ.ل.ع، يشكل أهم أركان خطاب الضمان.

2 – تمييز خطاب الضمان غيره من الأنظمة المشابهة له

تختلف خطاب الضمان عن مجموعة من الأنظمة المشابهة لها، لذلك سوف نتناول أهمها كالتالي :

✓ خطاب الضمان والكفالة:

إن الكفالة البنكية وخطاب الضمان هما ضمانات بنكية، تعتمد على الائتمان فالمشرع عرف الكفالة البنكية ضمن المادة 1117 من ظ ل ع¹، كما اعتبرها تضامنية² إلا أن الكفالة تعد ضمانا شخصية تبعية لأن محل التزام الكفيل هو ضمان تنفيذ الالتزام الأصلي إذا لم يف به المدين نفسه، أما في إطار خطاب الضمان يبقى التزام البنك مستقل عن العقد الأصلي المضمون، ولا يمكن للضامن التمسك بالدفع الناشئة عن العقد الرابط بين الزبون والمستفيد، أو بين الزبون والبنك الضامن كيفما كانت طبيعة تلك الدفع، سواء شخصية أو موضوعية. وهو ما أكده قرار لمحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا)، أن خطاب الضمان يعد من الضمانات البنكية المستقلة، التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضمان السيولة عند أول طلب، وضمان عدم الاعتراض على الأداء لأي سبب كان فهو ينشئ للمستفيد حقا مباشرا ونهائيا عن كل علاقات أخرى. ومن تم فخطاب الضمان يختلف عن الكفالة البنكية من حيث الآثار التي يربتها على الأطراف³.

مما سبق يتضح أن خطاب الضمان، هو تعهد قطعي لا يمكن الرجوع فيه لكونه مرتبطا بحيز زمني محدد كما أنه واجب الأداء بمجرد أول طلب، دون أية إمكانية للاعتراض على الدفع مادام أن التزام البنك خلال نفس العقد يكون مستقلا عن أية علاقة قد تستمد جذورها من العلاقة بأطراف العقد أو عقد الاتفاق، ولذلك فإن البنك ملزم وجوبا بمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء القيمة المالية المحددة بنفس الخطاب.

والإشكال الذي يمكن أن يثار هنا في حالة وجود نزاع بخصوص تكييف العقد، هل هو خطاب ضمان أم كفالة هو ما مدى أحقية المحكمة وهي تنتظر في النزاع المعروض عليها في تكييف العقد؟.

إن الأصل في العقود، أنها شريعة المتعاقدين ويتعين تنفيذ مقتضياتها طبق لمفهومها ولا يجوز تعديلها، إلا بعد اتفاق الأطراف المتعاقدة أو لأسباب يقررها النظام

1- ينص الفصل 1117 من ظ ل ع على أن: "الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه."
2- أنظر الفصل 1113 ظ ل ع.
3- قرار المجلس الأعلى سابقا رقم 99/2/3/369 في ملف مدني رقم 231، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 56، ص 362.

1- وهو ما أكدته المادة 3 من القانون رقم 34-03 المشار إليه أعلاه.
2 - هشام الصحراري، موقع الضمانات الشخصية في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2010/2009، ص 71.
3 - Aziza Chouki, Portées et limites des sûretés du crédit au Maroc, mémoire D.E.S.A U.C.A.M, A 2006-2007, P 93

4- علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص 130 وما يليها.
5- للتوسع أكثر في مفهوم الغير أنظر: محمد محروك، مفهوم الغير في العقد التحديد والآثار -دراسة مقارنة- أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة القانون المدني، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، س ج 2006/2005.

العام، إلا أنه استثناء يقع التضارب في استقراء بنودها وبيان مصطلحاتها، مما يبعث على الشك في حقيقة مدلولها.

وإذا كانت بنود العقد واضحة بشكل ظاهر لا يعترىها أي غموض، سواء في مصطلحاتها أو في محتوى العقد، فإنه يتمتع البحث عن القصد المبتغى منه وذلك طبقاً للفصل 416 من ظ ل ع¹، لكن قد يقع العكس من ذلك مثلاً، حالة عدم الانسجام والتوافق بين الألفاظ المحتملة وبين ماهية الغرض من وراء إبرام العقد، أو حالة غموض الألفاظ المستعملة في العقد وعدم وضوحها، وعجز هذه الألفاظ عن التعبير الواضح لقصد الأطراف المتعاقدة، أو حالة قيام غموض أو إبهام جراء مقارنة بنود العقد المختلفة.² ففي مثل هذه الحالات، فإن محكمة الموضوع تتمتع بصلاحيّة إعادة تكييف العقد والبحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، وبالتالي يبرر دور القاضي في تعديل العقد، وذلك بتصحيح العقد وهو في الحقيقة يشكل قيّداً على حرية المتعاقدين في التعاقد، لأنه يكون عمل على تعديل العقد الذي انعقد بناءً على رضائية الأطراف.³

✓ خطاب الضمان والاعتماد المستندي:

نشأ الاعتماد المستندي في الأوساط البنكية الدولية، للاستجابة لحاجيات التجارة الدولية، وتحقيق مصالح طرفي عقد البيع الدولي، حيث لا يقنع هؤلاء بمجرد قيام البنك بالتسوية المالية لهذا العقد.⁴ بل إن هؤلاء يطمحون في ضمان حسن تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه التعاقدية.

إن البنك يسوغ له الامتناع عن تسلم المستندات إذا كانت مطابقة للتعليمات الموجهة إليه، وبالتالي الامتناع عن تسديد الاعتماد الذي يكون البنك قد أداه للمستفيد مقابل هذه المستندات غير المطابقة⁵، فالأبنك في إطار هذه الضمانة ابتكرت وسيلة لتحقيق تسوية مضمونة بالنسبة للمشتري وذلك بتمثيل البضاعة بالمستندات وعليه يكون المشتري بصفته طالب الاعتماد المستندي، أن يصدر تعليماته لبنكه يشترط عليه بمقتضاها تنفيذ الاعتماد مقابل المستندات التي يراها المشتري محققة لحسن تنفيذ

1- ينص الفصل 461 ظل ع على ما يلي: إذا كانت ألفاظ العقد واضحة امتنع البحث عن قصد صاحبها.

2- أنظر الفصل 402 ظل ع.
3- عبد الهادي نجار، نور القاضي في تعديل العقد دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2009-2010، ص 292.

4- محمد منجز، الاعتماد المستندي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 1992، ص 20 وما بعدها.

5- محمد منجز، الاعتماد المستندي، مرجع سابق، الصفحة 270 وما بعدها.

الصفة التجارية، مثلاً شهادة المطابقة ضماناً على فحص البضاعة، ومطابقتها للبيانات الواردة في الفاتورة التجارية بعد أن يقوم بفحصها بخلاف البائع الذي يتحقق ضمانه عن طريق الالتزام الأصلي، الذي يقطعه البنك المصدر على عاتقه بأن يؤدي مبلغ الاعتماد لهذا البائع بصفته مستفيداً¹.

يعتبر الاعتماد المستندي عقداً تجارياً بالنسبة للزبون، لكونه يدخل ضمن العقود البنكية التي تندرج في إطار العقود التجارية، بغض النظر البحث عن أطرافها، كما أنه يمكن أن يكون عملاً تجارياً إذا كان طالبه تاجراً إذ أن شخصية هذا الأخير أي الزبون محل اعتبار²، وهي ميزة يلتقي فيها خطاب الضمان و الاعتماد المستندي، إنها ميزة الاعتبار الشخصي رغم ذلك فلا بد من تقديم ضمانات إضافية للمؤسسة البنكية، للحصول عليهما سواء كانت ضمانات شخصية أو عينية³، وبالتالي فالصفة الشخصية غير كافية ورغم ذلك فخطاب الضمان هو ضمانه بنكية برزت من خلال الممارسات التجارية الدولية، جعلتها تتميز عما هو معتاد في مجال الضمانات الشخصية، والتي يسطر عليها مبدأ التبعية⁴، فهي ضمانه مستقلة استأثرت باهتمام الفقهاء والخبراء المتخصصين في مجال القانون البنكي، اعتباراً منهم للدور الذي أصبحت تلعبه هذه التقنية في تعزيز إبرام وحسن تنفيذ الصفقات التجارية الدولية⁵.

ومع ذلك فهناك بعض الاختلاف بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي، إذ أن الأول يعد من عمليات الائتمان غير المباشر⁶، بينما الثاني يندرج ضمن عمليات الائتمان البنكي المباشر، ويهدف إلى ضمان حصول البائع على الثمن وهو بذلك لا يشكل إلا جزءاً من العملية المرتبطة بالاعتماد المستندي، لكن عملياً فليس من النادر أن

1- محمد منجز، استقلال الالتزام القطعي للبنك في إطار الاعتماد المستندي، مجلة المناهج، العدد 1، ص 2001 الصفحة 87 وما بعدها.

2- محمد مومن، أحكام وسائل الاداء والائتمان في القانون المغربي، المطبعة الوطنية - مراكش الطبعة الاولى 2013، ص 237.

3- محمد مومن، مرجع سابق، ص 245.

4- محمد جنكل، مرجع سابق، ص 125.

5- محمد الأطرش مرجع سابق، ص 42.

6- أن النشاط التجاري يقوم على الائتمان إذ يستطيع التاجر عن طريقة توسيع نشاطه التجاري، والتعامل بما يتجاوز قدراته الآلية والمادية، حيث يستطيع الحصول على أجل للوفاء فلا يلزم بوفاء التزاماته في الحال، فالائتمان يتحقق بتقديم مال حاضر لقاء مال مستقبل وهو يقوم على عدة عناصر أهمها:

- عنصر الثقة: الذي هو أساسي لكل عملية من عمليات الائتمان، سواء من حيث ملاءمة المدين أو قدرته على الوفاء بالتزاماته نفي الأجل المنتق عليه أو من حيث الضمانات التي يقدمها للدائن ضماناً للوفاء بالتزاماته.

- عنصر الأجل: هو في الحقيقة انتمان في حد ذاته

للتوسع أكثر في مفهوم الائتمان أنظر: محمد مومن، مرجع سابق، ص 7.

تعتبر إحدى الوسيطتين توأماً للأخرى¹، فكلهما يعدان أعمالاً تجارية بالنسبة للبنك وفقاً للمادة 6 من مدونة التجارة التي تدرج أعمال البنوك أعمالاً تجارية أصلية.

الفقرة الثانية: آثار خطاب الضمان وتحقيقه

إذا كان خطاب الضمان تعهداً مكتوباً يصدره البنك الضامن بناء على طلب الأمر بشأن عملية محددة أو غرض محدد، يلتزم بموجبه البنك بأن يدفع إلى طرف ثالث وهو المستفيد مبلغاً من النقود عند أول طلب، فإن هناك عقدين الأول يربط بين الزبون سواء كان مقاولاً أو بائعاً أو مقدم خدمة، والمستفيد الذي يمكن أن يكون ممولاً أو مستورداً، ويتعهد الزبون بناء على طلب المستفيد بتقديم ضمان بنكي لدى الطلب ويحدد مضمونه ومحتواه بدقة.

إن فالعملية هي كالاتي: وجود عقد خطاب الضمان بين البنك والزبون، يرتب التزامات على كل أطرافه وبالمقابل فالمستفيد لا يتحمل أبداً بأي التزام في هذا الصدد. لضبط هذه الآثار وأحكام هذه الالتزامات التعاقدية، سوف نتناول هذه الفقرة في نقطتين أساسيتين الأولى تتعرض من خلالها للالتزامات أطراف خطاب الضمان، وفي الثانية لدعوى الرجوع وانقضاء خطاب الضمان.

أولاً: التزامات أطراف خطاب الضمان

إن عقد خطاب الضمان الذي هو الأساس التعاقدية الذي يبين حدود العلاقة التي تربط الضامن بالأمر، وهو ما يؤدي إلى ترتيب عدة التزامات على عاتق كل منهما.

علاقة البنك الضامن بالأمر:

إن عقد خطاب الضمان هو الذي يحدد العلاقة بين البنك الضامن والزبون الأمر، هذا الأخير الذي يتفق مع البنك على تعهد هذا الأخير لدى المستفيد بأن يدفع عند أول طلب في حدود مبلغ معين، وفي أجل معين على الرغم من اعتراض الزبون على أي دفع.

إن التساؤل الذي يمكن طرحه هنا هو، ما هي حقوق والتزامات البنك حتى يتبين حدودها تجاه الزبون والمستفيد؟

إن البنك يتحمل مجموعة من الواجبات، تبتدئ من واجب الإعلام والإرشاد حول خطورة العملية، والعيوب التي قد يحتوي عليها النص المقترح للعقد². فالبنك

يسعى من إعلام الزبون بالمخاطر، إلى تحذيره بالمخاطر التي يمكن أن تقع له¹. كما أنه يجب أن يعلمه بطرق استعمال المبالغ المقترضة وإلا عد مرتكباً لخطأ بنكي².

فعقد خطاب الضمان، يعد من الضمانات الشخصية التي تقوم على الائتمان البنكي لذلك يجب على المؤسسات البنكية ألا تقصر في تقديم النصح والإرشاد لطالب هذه الضمانة³، كما تتميز بصرامة تلقائية عند تنفيذها سواء كان الزبون شخصاً طبيعياً، أم اعتبارياً وتبعا للصفقات المطلوب ضمانها.

يمكن أن نطرح تساؤلاً عند الحديث عن واجب الإخطار والإعلام، الذي تحدثنا عنه أعلاه هل هو واجب مهني أم مجرد واجب أدبي يقع على عاتق البنك؟.

إن واجب الإخطار يصطدم مع اعتبار أن البنك يلتزم التزاماً مستقلاً لكن من الناحية العملية، يمكن القول أن الأبنك تقوم بالإخطار تلقائياً لمجرد الاحتفاظ بمكانتها داخل السوق الاقتصادية رغم أنها تقوم بأداء دين عليها لا على الزبون⁴، تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما لذلك يلتزم البنك الضامن بإخطار المستفيد بإصدار خطاب الضمان لصالحه، ويبقى ملتزماً إلى حدود انتهاء مدة خطاب الضمان فإذا انتهت دون أن يطالب المستفيد صرف قيمته تبرأ ذمة البنك ويصبح مديناً برد غطاء خطاب الضمان إلى الزبون.

1- الالتزام بالإعلام التزام يفرض على أحد المتعاقدين إلى المدين إعلام المتعاقد الآخر بكافة الوقائع والمعلومات التي تكون منتجة لازمة لتكوين رضا حر مستنير، أو لضمان حسن تنفيذ العقد فالأمر يقتصر في الالتزام بالإعلام على قيام المدين بالإدلاء بالمعلومات التي تهم الدائن عن الشيء محل التعاقد، بما ينبر رضاه ويسهل تنفيذ العقد دون التدخل في شؤونه أو حثه على الإقدام على أمر معين أو الاحتجاج عنه.

أنظر في هذا الخصوص بوعبيد عباسي، الالتزام بالإعلام في العقود، دراسة في حماية التعاقد والمستهلك، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2008، ص 34 وما بعدها.

2- إن أهم صور للخطأ البنكي تتجلى في:

- التقصير في واجب الاستعلام، وذلك بعدم التحري عن مدى جدارة طالب الائتمان ويلتزم البنك حينها بتعويض الغير الذي تضرر الذي تسبب فيه خطوه للزبون، لأنه كان المفروض على البنك الاستعلام حول وضعية طالب الائتمان، والظرف المحيطة به ويمكن الاستعلام كذلك حول مسيري المقاول ومدى كفاءتهم التقنية في عملية التسير.

- الإخلال بواجب التقدير، وذلك بعدم تقدير الوضعية المالية للمستفيد وبمدى استحقاقه وتقديره للقدرة المالية للمقولة، وهذا الخطأ تجسده المادة 7 من قانون 03-34

- الإخلال بواجب استخدام الائتمان وذلك بتقديم النصح والإرشاد لطالب الائتمان.

للتوسع أكثر في الأخطاء البنكية والأضرار التي يمكن أن تنتج عن ذلك انظر:

يوسف لحكاز، تأثير مساطر صعوبات المقاول على العقود البنكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2010/2009، ص 77.

3- Ben Otman (Mohamad larbi), la profession bancaire au Maroc, thèse de doctorat d'état en science juridique faculté des sciences juridique économique et social; Rabat, A 1981 p 207.

4- إن واجب التحري وواجب الاستعلام البنكي وكذا الحيطة كلها مصطلحات مرادفة لواجب الحذر البنكي، الذي هو التزام مركب من عدة عناصر مترابطة يشكل كل منها فرضاً قائماً بذاته.

إن خطاب الضمان، يقتزن دائما بأجل معين يمكن أن يمدد بناء على طلب المستفيد مع إخطار الزبون فوراً به. الذي يجب ألا يعترض على ذلك لأنه في حالة عدم التمديد فإنه يجب إصدار خطاب ضمان جديد، وفي كلتا الحالتين فإنه يربح عمولة عن ذلك.

إنه من بين البنود التي يتم تضمينها في خطاب الضمان، إلا أن الأمر يمتنع عليه القيام بما من شأنه أن يعرقل تنفيذ الالتزام بالضمان أو تأخيرها للمستفيد، وإلا عد مخرلاً بالالتزام بعدم الاعتراض، الذي يتم تضمينه في نص الخطاب¹.

لكن إذا خالف البنك شرطاً من شروط خطاب الضمان²، فإنه يمكن أن يعترض على تنفيذه بشرط تقديم تبريرات لطلبه.

إن دفع قيمة خطاب الضمان يترتب عليه دعوى الرجوع والتي تتمثل في رجوع الضامن على الأمر بالمبلغ الذي أداه للمستفيد وبكل المصاريف المترتبة عن هذا التنفيذ مالم يكن هذا الضامن قد خالف مقتضيات العقد المبرم بينه وبين الأمر، وفي الواقع هذا الرجوع ماهو إلا تنفيذ للالتزام المتفق عليه، والذي بمقتضاه يلتزم الأمر بدفع مبلغ خطاب الضمان إلى البنك وفوائده والعمولة وجميع المصاريف الأخرى إذا أدى هذا الأخير قيمة خطاب الضمان.

إن التساؤل الذي يمكن طرحه هنا هل يمكن للبنك الذي أدى مبلغ الضمان للمستفيد أن يمارس الرجوع عن طريق الحلول محل المستفيد في جميع ماله من حقوق ضد الأمر؟ إننا نتفق مع أحد الفقه الذي يرى إن التزام البنك التزم أصلي ينشأ مستقلاً عن التزام الأمر وبالتالي لا يمكنه ممارسة دعوى الحلول بقوة القانون، مالم يكن هناك اتفاق صريح يسمح بممارسة مثل هذه الدعوى وبرضى المستفيد³، كذلك يمكن أن يرجع البنك الضامن، مبلغ الخطاب إلى المستفيد لكن إذا اتضح فيما بعد أن الدفع لم يكن مستحقاً، في هذه الحالة للأمر ممارسة دعوى استرداد غير المستحق المنظمة بموجب القواعد العامة، بالإضافة إلى أن مسؤولية الضامن تتحقق نتيجة الإخلال بمقتضيات خطاب الضمان.

ثانياً: علاقة البنك الضامن بالمستفيد .

إن هذه العلاقة تحكمها مقتضيات خطاب الضمان الذي يصدره البنك بناء على اتفاقه مع الزبون حيث يوجهه إلى المستفيد ويتعهد فيه بدفع مبلغ الخطاب خلال مدة سريانه عند أول طلب من هذا الأخير ولو اعترض الزبون على الدفع، لذلك يتعين

إن من بين التزامات الأمر -الزبون-، هو أداء قيمة خطاب الضمان ولا يمكن الدفع بإعساره إذ أنه عملياً يطلب البنك منه قيمة الخطاب، أو يطلب ضمانات أخرى لتغطية قيمته الذي يعد من بين الائتمانات غير المباشرة، وبالتالي فإن طلب البنك يراد به تأمين للبنك من أجل عدم ضياع النقود، على الرغم من أن غطاء الخطاب الذي يقدم من طرف الزبون قبل التزام البنك بخطاب الضمان هو كاف لسداد قيمته، فإن البنوك تشترط ذلك¹ كما أن الزبون، يلتزم بدفع عمولة مقابل حصوله على خطاب الضمان ومدته، وهي في واقع الأمر مجرد فائدة يتقاضاها البنك عن ذلك، ويجب عليه أن يخبر الجمهور بسعرها وذلك وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي مؤسسات الائتمان بالشروط التي تطبقها هذه الأخيرة على عملياتها، ولاسيما فيما يتعلق بسعر الفائدة المدنية والدائنة والعمولة ونظام تواريخ القيمة، حسب المادة 116 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتمدة في حكمها.

إن البنك قبل منح خطاب الضمان للزبون الأمر يقوم بدراسة مركز الزبون المالي وبعد ذلك يطلب منه تقديم مقابل ما يسمى بغطاء الضمان، الذي قد يكون نقدياً أو عبارة عن أوراق مالية مثل الكمبيالات ويظهرها للبنك تظهراً تأمينياً²، رغم أن من القيمة الائتمانية التي تتميز بها الأوراق التجارية، فإن المؤسسات البنكية تطلب إصدار بطاقة الرهن لصالحها في إطار نظام الإيداع بالمخازن العمومية³، والمنظم بمقتضى المواد من 338 إلى 340 من مدونة التجارة⁴.

1- قد يتعرض التاجر هذا فيه نوع من الضرر، ويجعل له ضرر نتيجة عرقلة السير العادي لنشاطه التجاري، فإذا لم يكن هذا العمل من طرف البنك يحمل اتفاق، فإنه قد يعرض التاجر أو المتعاقد معه إلى ضرر يتجلى في تحريك سيولة الزبون المالية من طرف البنك في الوقت الذي يرغب فيها الزبون عدم المساس بها.

2- تعتبر الكمبيالة من أهم وسائل الائتمان، لأن الوفاء لمبلغها يكون في الغالب مؤجلاً وليس فوراً حيث يمنح البائع للمشتري أجلاً محدداً للوفاء وإن كان بإمكانه أن يخصمها لدى مصرف يتعامل معه أو يوفي بواسطتها ديناً عليه بأن ينقل ملكية الحق الثابت فيها لدائنه.

وقد نظم المشرع المغربي أقسام الكمبيالة، في القسم الأول، من الكتاب الثالث من مدونة التجارة، المتعلق بالأوراق التجارية في المواد من 159 إلى 231. راجع، محمد مومن، مرجع سابق، ص 8.

فالتظهير التأميني نصت عليه المادة 172 من مدونة التجارة والتي جاء فيها "يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "مبلغ على وجه الضمان أو "مبلغ على وجه الرهن" أو أية عبارة أخرى تفيد الرهن أن يمارس بجميع الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة لكن لا يصح التظهير الذي يصدر عنه إلا تظهير توكيلي"

للتوسع أكثر بخصوص عملية تظهير الكمبيالة وكذا وسائل الأداء انظر:

- أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأوراق التجارية، الجزء الأول، في آليات أو أدوات الائتمان الكمبيالة والسند لأمر دار نشر المعرفة، الرباط، طبعة الثالثة، 2010.

- أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأوراق التجارية، الجزء الثاني، في آليات أو أدوات الائتمان البنكي ووسائل الأداء الأخرى، دار نشر المعرفة، الرباط الطبعة الثالثة 2010.

- محمد الشافعي، الأوراق التجارية في مدونة التجارة المغربية، المطبعة الوطنية مراكش، الطبعة الرابعة، 2010.

3- محمد جنكل، م.س، ص 136.

4- ينص المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 341 من مدونة التجارة على أنه: يلحق بكل إيصال تحت تسمية

الرهن بطاقة الرهن تحمل نفس المعلومات المضمنة بإيصال الإيداع هاتان الوثيقتان تمثلان البضائع أو رهنها دون حاجة إلى نقلها فعلياً إلا مكان آخر.

1- محمد الأطرش، مرجع سابق، ص 248.

2- محمد جنكل، مرجع سابق، ص 141.

3- محمد الأطرش، مرجع سابق، ص 309.

على البنك الضامن أن يدفع قيمة خطاب الضمان خلال الأجل المحدد حسب نص الخطاب ودون معارضة وإلا تحمل المسؤولية تجاه المستفيد حتى انه يمكن أن يلجا إلى القضاء لاستيفاء جزء من قيمة الضمان¹، لكن هذا الأداء يجب أن يسبقه فحص شروط طلب الأداء والمحددة في خطاب الضمان .

إن قاعدة عدم جواز التمسك بالدفع أهم خصيصة لخطاب الضمان الأساسية والتي تميز الكفالة البنكية عن خطاب الضمان، مادام الكفيل يمكنه أن يتمسك بكل دفع الدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، وبالتالي يمكن النظر في هذه القاعدة من جانبين اثنين: إما من العلاقة الأصلية أو علاقة الزبون الأمر بالبنك.

إن التزام البنك الضامن يبقى قائما تجاه المستفيد ولو أبطل العقد الأساسي أو تم فسخه ويقتضي الأمر لاعتبار عدم تنفيذ العقد الأصلي من جانب الزبون الأمر دفعا يملك البنك الضامن الحق في التمسك به في مواجهة المستفيد².

إن التزام البنك بتقديم الضمانة ينشأ بمقتضى العلاقة التي تربطه بالأمر أما التزامه بالوفاء فينشأ بخطاب الضمان وتبليغه إلى المستفيد، وبالتالي لا يملك إثارة أي دفع ناشئ عن علاقته مع الزبون الأمر في مواجهة المستفيد وذلك كالدفع بعدم دفع العمولة من طرف الزبون الأمر أو بطلان العقد المبرم بينهما أو رفضه تغطية خطاب الضمان .

للإشارة فإن تنفيذ خطاب الضمان يجب أن يكون بطلب من المستفيد كتابة أو برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل³، مع إرفاقه بالمستندات المطلوبة في حالة خطاب الضمان المستندي ،

والأصل أن يكون لمدة محددة بحيث يزول أثره تلقائيا في حالة عدم المطالبة به إذا كان محدد المدة أما إذا كان غير محدد المدة فإن الضمان يمتد إلى نهاية العملية المضمونة في الخطاب ماعدا إذا كان مقرونا بشرط واقف ولم يتحقق هذا الشرط. والجدير بالذكر فإن خطاب الضمانة ينقضي إما بالوفاء للمستفيد بناء على طلبه أو بالانقضاء بالطرق الأخرى لانقضاء الالتزام بصفة عامة، كما ينقضي قبل انتهاء

1- يمكنه ذلك بناء على المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي تنص على مايلي: "للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية، وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية". لكن في الواقع يجب أن يلجا إلى القضاء الاستعجالي عوض قضاء الموضوع وهو الذي يجب أن يفهم من هذا النص .
للتوسع أكثر انظر: محمد المجذوبي الإدريسي، المحاكم التجارية بالمغرب، مطبعة بابل للنشر والتوزيع الرباط، طبعة 1998، ص 90.

2- محمد جنكل، مرجع سابق، ص 144 .
3- محمد جنكل، مرجع سابق، ص 146 .

المدة المحددة لصلاحيته، ويحدث هذا عندما يقوم الزبون بتنفيذ التزامه قبل المستفيد وفقا للشروط المتفق عليها، وفي حالة انقضاء الأجل المحدد دون أن يستعمل المستفيد حقه في المطالبة بالمبالغ المحددة في الخطاب، فإن الخطاب ينقضي كذلك كما ينقضي باستحالة تنفيذ الزبون لالتزامه نحو المستفيد بشرط أن تكون هذه الاستحالة راجعة إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي لايد للمدين فيها أو كانت راجعة إلى فعل الدائن.

أولا- الحماية القانونية للمؤسسة البنكية الكفيلة في إطار تنفيذ عقد الكفالة البنكية تنشأ علاقة الكفيل بالدائن و علاقته بالمدين، بموجب عقد الكفالة البنكية وتمثل أهم آثار عقد الكفالة البنكية. لذلك سنتناول حماية المؤسسة البنكية من خلال علاقة الكفيل بالدائن (1) حماية المؤسسة البنكية من خلال علاقة الكفيل بالدائن (2)

1- حماية المؤسسة البنكية من خلال علاقة الكفيل بالدائن

إن عقد الكفالة البنكية إذا استجمع كافة أركانه أصبح ملزما لطرفيه، لكن الإشكال الذي يطرح نفسه بهذا الخصوص، هل يمكن للدائن أن يتمسك بالتضامن تجاه البنك أم أنه لا يحق له ذلك⁽¹⁾.

لقد تقدم معنا أن الكفالة البنكية عقد تجاري بالنسبة للبنك الكفيل، لذلك فإنه يلتزم تضامنا مع المدين عكس ما هو منصوص عليه في مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود خاصة في الفصل 1133 من ظ.ل.ع، الفقرة الأولى التي تنص: "بأن الكفالة لا تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة" ليتراجع عن ذلك في الفقرة الثانية، وينص على أن: " في الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل، تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين" وهذا في الحقيقة ما هو إلا تأكيد لما أوردته المادة 335 من م.ج التي تقتضي افتراض التضامن في الالتزامات التجارية.

وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، في أحد قراراتها إلى مايلي: "حيث إنه خلافا لما تمسك به المستأنف، فإن كفالته تنصرف إلى فعل تجاري، وأن مقتضيات الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في المادة 1133 من ظ.ل.ع، وتخضع آثار كفالته للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين."

وأنه بموجب المادة 335 من م.ج، فإن التضامن مفترض في الالتزامات التجارية، وأن التزام الكفيل مشفوع عن التزام المدينة التي تعتبر تاجرة¹، وبالتالي

1- محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ط 1990 ص 445
- يوسف بن الزاوية، تداول الضمان العيني في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، س.ج. 2002-2003 ص 25

فالدائن يسمح له بالرجوع على البنك الكفيل قبل الرجوع على المدين، ودون التخوف من الدفع بالتجريد لعدم استناد دفعه على أي أساس،² لكن القاعدة أنه لا بد من توجيه إنذار إلى المدين الأصلي وإثبات مطله³ أو عجزه⁴ عن تنفيذ التزاماته⁵.

ثم أن يجري التنفيذ على أمواله و لم يجد شيئا، أو كانت أموال ولكن ضئيلة القيمة بالنسبة إلى الدين، وهو ما اعتبرته محكمة النقض في قرار له: "لكن حيث إن محكمة الموضوع التي ثبت لها أن عقد الضمان المستدل به من الطالبة هو ضمان عادي لا يوجد فيه ما يفيد تنازل المطلوب عن الدفع بالتجريد، وهو أمر مطابق لواقع الملف، إذ أن المطلوب بمقتضى الالتزام المؤرخ في 1999/02/08 التزام بأداء الدين الذي يوجد بذمة السيد وأدى عنه مبلغ 40000 درهم منه بنفس التاريخ والتزم بأداء الباقي عن السيد ولا يوجد بذلك الالتزام ما يفيد وجود تضامن مع الدين الأصلي في الأداء أو تنازل المطلوب عن الدفع بالتجريد ورتبت على ذلك استبعاد دفع الطاعة، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 1134 من ظ.ع. الذي يعطي للدائن مدين في حالة مطل حق الرجوع على الكفيل، إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزاماته ويكون قرارها مرتكزا على ساس ومعللا تعليلا كافيا"⁶

كما أن المشرع في الفصل 1141 من ظ.ع، أعطى الحق للبنك في مقاضاة المدين الأصلي وإقامة دعوى للرجوع عليه سواء في إطار الدعوى الشخصية، المنظمة بمقتضى الفصل 1143 و 1144 و 1146 و 1149 ظ.ع. المعتبرة أحكاما عامة لممارسة حق الرجوع، لكن بشروط وهي حالة حلول أجل الدين، ثم وفاء الكفيل بالدين للدائن ثم أخيرا لا بد من إخطار المدين قبل الوفاء.

إن الحديث عن التزام المؤسسة البنكية سواء من حيث مبلغ الكفالة أو من حيث مدة الضمان، الذي يتم تحديده في عقد الكفالة البنكية هو الذي يحسم النزاع، إذ أن قضاة الموضوع لما لهم من سلطة تقديرية في ضبط حدود الالتزام سواء في حالة عدم تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي عن العقد أو حصول تقصير من جانب المدين ثم كذلك تحديد

ما إذا كانت الكفالة عقد محدد أو غير محدد المدة، وذلك من خلال طبيعة الالتزام والعبارات المستعملة ونية الأطراف.

ومن الناحية العملية فإن الدائن له الحق أن يقاضي المدين الأصلي والكفلاء، في نفس الوقت أو يلجأ إلى قاعدة الرجوع على البنك أولا، لذا يمكن طرح تساؤل أساسي، هل رجوع الدائن على الكفيل يستلزم توجيه إذار فقط؟

إنه ما دامت الكفالة البنكية عقد تبعا للالتزام الأصلي، فإنه لا يمكن الرجوع على الكفيل قبل الرجوع على المدين، ثم لا بد أن يتوفر الدائن سند تنفيذي يثبت حلول أجل الاستحقاق ويثبت عجز الدين عن الوفاء.

إن المؤسسة البنكية عند إقبالها على منح كفالة بنكية، فإنها غالبا تطالب بضمانات سواء شخصية أو عينية، من أجل ضمان مبلغ الكفالة وبالتالي يمكن إدخال الضامن الشخصي أو العيني في الدعوى.

تقسم القواعد العامة المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود، الدفع التي يمكن أن تثار بخصوص عقد الكفالة البنكية إلى دفعات تتعلق بعقد الكفالة ذلك وذلك بإثارة بطلانه أو قابلية إبطاله أو حتى انقضاؤه وإلى دفعات تمتد إلى عقد الالتزام الأصلي في حد ذاته ما دامت الكفالة البنكية في نهاية الأمر مجرد عقد تباعي.

فبخصوص الدفع المتعلقة بالالتزام الأصلي المكفول، فحسب مقتضيات الفصل 1140 ظ.ع، التي جاءت صريحة وواضحة في أن الكفيل يمكن أن يتمسك بها باسمه لا باسم مدينه، إلا أنه في حالة صحة انعقاد الكفالة وصحة الالتزام المكفول فإن المؤسسة البنكية يمكن أن تلجئ إلى الدفع المترتبة عن عقد الكفالة والتي يمكن أن تتعلق بوجود مطالبة المدين الأصلي أولا، وهذا تأكيد لقاعدة أن البنك الكفيل هو ضامن احتياطي فقط، إلا أنه لا يمكن التمسك بهذا الدفع إلا بتحقيق مجموعة من الشروط:

- عدم تنازل الكفيل عن حقه في التمسك بهذا الدفع صراحة لا ضمنا.

- ألا يكون الكفيل متضامنا مع الدين الأصلي.

- أن يتم التمسك بهذا الدفع في الوقت التابث باعتباره دفعا شكليا.

- أن يتمكن الكفيل للدائن أموال المدين⁽¹⁾.

كذلك هناك دفع آخر يمكن أن يتمسك به البنك، وهو الدفع بعدم سقوط الأجل

أي عدم إحترام التاريخ المقرر لاستحقاق الدين، و بالمقابل من ذلك فقد قرر المشرع

1 - قرار رقم 606، صادر بتاريخ 2006/06/07 في الملف عدد، 2006/8/697 أورده عبد السلام عيسلامي، م، ص 50

2- هشام صحراوي، م، س، ص 30.

3 - يمكن إثبات عجز المدين أو ما يعرف بالتوقف عن الدفع بفتح مسطرة صعوبات المقاوله في حقه والإدلاء بما يفيد ذلك.

4 - عيد نابل السيد، أحكام الضمان العيني والشخصي، الكفالة، الرهن، الامتياز، جامعة الملك سعود كلية العلوم، مطابع جامعة الملك سعود، س 1419، ص 61.

5 - أنظر الفصل 1134 من ظ.ع.

6 - قرار عدد 1219 الصادر بتاريخ 2002/10/02 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 3 شتنبر 2003، ص 124 وما يليها.

1- هشام صحراوي م، س، ص 36.

في المادة 662 من مدونة التجارة، كما أنه في حالة تعدد الكفلاء، فإن البنك الكفيل يرجع على كل كفيل متضامن بقدر نصيبه في الدين، مضافا إليه نصيب باقي الكفلاء، وبالتالي يمكن الرجوع عليهم بدعوى الحلول، مع العلم أنه لا يلزم كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة.

ونخلص في هذا الأمر، إلى أن كفيل الكفيل لا يلتزم تجاه الدائن بالوفاء له بدينه بمقتضى كفالة الكفيل إلا عند إعسار المدين الأصلي والكفلاء جميعهم، أو عند تحرر الكفيل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة له، كالدفع المؤسس على نقص الأهلية.

2- حماية المؤسسة البنكية من خلال علاقة الكفيل بالدائن

إن لجوء الكفيل الدائن إلى استعمال الضمانة البنكية يكون سببا لإخلال المدين بالتزاماته والكفيل بدوره إذا قام بالتنفيذ كان له الحق في الرجوع على المدين لاسترداد ما أداه، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف يكون أمامه ممارسة الدعوى المباشرة أو يستند في رجوعه على مبدأ حلولة محل الدائن في حقوقه وامتيازاته، في حدود كل ما دفعه نجد أن المشرع المغربي نظم حق الرجوع للكفيل على المدين الأصلي قبل الوفاء، عملا بمقتضيات الفصل 1141 من ظ.ع، الذي ينص على أن: "للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه.

أولا: إذا وقعت عليه الدعوى قضاء من أجل الوفاء بالدين أو حتى قبل أن توجه إليه أي مطالبة، إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ الالتزام.

ثانيا: إذا كان المدين قد التزم بأن يقدم للكفيل إبراء ذمته من الدائن، خلال أجل محدد، ثم حل هذا الأجل، وإذا لم يتمكن المدين من تقديم إبراء الذمة من طرف الدائن، وجب عليه أن يدفع الدين أو أن يعطي الكفيل رهنا أو ضمانة أخرى كافية؛

ثالثا: إذا صعبت مطالبة المدين إلى حد كبير، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته.

وليس للكفيل الذي يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 1147 أن يتمسك بمقتضيات الأحكام السابقة".

إن قراءة هذا الفصل، توحى لنا أن أن التعداد الوارد فيه، جاءت على سبيل الحصر لا سبيل المثال كما أن المشرع استعمل عبارة "للكفيل مقاضاة المدين" بدل عبارة حق الرجوع على المدين الأصلي وذلك لتنفيذ المدين لالتزاماته، وهذا هو نفس المعنى في الفقرة الثانية من نفس الفصل عندما قال: "وإذا لم يتمكن المدين من

تقديم إبراء الذمة من طرف الدائن، وجب عليه أن يدفع الدين أو أن يعطي الكفيل رهنا أو ضمانة أخرى كافية"

إذن فدعوى الرجوع يجب أن تمارس في إطار الفصل 1143 ظ ل ع، أي بشروط منها أن الكفيل قضى الالتزام الأصلي قضاء صحيحا ولو كانت الكفالة قد أعطيت بغير علمه، شريطة ألا يكون الالتزام منقضيا، وأن لا تكون الكفالة عقدت رغم معارضة المدين لها وكل فعل يصدر عن الكفيل، ليس وفاء بمعناه الحقيقي وإنما يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي وبراءة ذمة المدين، يقع بمثابة الوفاء، ويعطي الكفيل حق الرجوع عليه أيضا من أجل المصروفات والخسائر التي كانت نتيجة طبيعية وضرورية للكفالة.

مما سبق نتساءل هل المشرع قصد أن يتم الوفاء للكفيل ام خلاف ذلك ؟

إن الفصل المذكور لا يقتضي ذلك ولا يمكن أن نحمله تأويلا قد يتعارض مع روحه إضافة، إن وفاء الكفيل للدائن، يجب ألا يتعدى حدود التزامه، حيث أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 224 من ظ.ع. لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام، قدرا وصنفا إلا أنه إذا لم يحصل الوفاء فإنه يرجع على المدين الأصلي بدعوى يطلب فيها أصل الدين والمصروفات والتعويض عن الأضرار التي حصلت للمدينة البنكية من جراء الكفالة، وله الحق أيضا حسب الفصل 1147 من ظ.ع، الذي ينص على أن " الكفيل الذي وفي الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته، ضد المدين في حدود كل ما دفعه، وضد الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل منهم، غير أن هذا الحلول لا يغير في شيء الاتفاقات الخاصة المعقودة بين المدين الأصلي وبين الكفيل"

إن ممارسة دعوى الحلول¹، يتطلب فيها أن يتم الوفاء فعلا، ثم أن يتم الوفاء عند حلول الأجل، ولا يمكن للمدين المكفول أن يدفع بانقضاء دينه لسبب كالمقاصة أو اتخاذ الذمة مثلا، ثم إن هذه الدعوى الحلول هذه تجعل الكفيل يباشر بنفسه إجراءات تنفيذ السند التنفيذي على عمليه المدين وبالتالي يمكن أن يستفيد من الضمانات التي تخول له حق الأولوية، على باقي الدائنين عند التنفيذ على أموال المدين.

1- دعوى الحلول هي وسيلة تجعل الكفيل يستفيد من الامتيازات، والضمانات التي كانت مرصودة للالتزام لكنه لا يمكنه أن يعتمد هذه الوسيلة إلا إذا قام بأدائه فعلا.

إن الكفيل يفقد حقه في الرجوع على المدين الأصلي إذا نفذ التزامه دون حيلة ولا حذر¹ ودون إخطار المدين، في الوقت الذي كان لدى هذا الأخير أن يثبت انقضاء التزامه المضمون.

للإشارة فإن عقد الكفالة البنكية يمكن أن يشمل مدين واحد ويمكن تعدد المدينين، وبالتالي للبنك الكفيل أن يرجع عليهم إذا كانوا متضامنين سواء في إطار الدعوى الشخصية أو على أساس دعوى الحلول كما أشرنا سابقاً، أما إذا لم يكونوا متضامنين فإنه يرجع على كل واحد منهم، بقدر نصيبه في الدين.

¹ - باعتبار أن البنوك تقوم بدور كبير في النشاط الاقتصادي يجب عليها أن تتخذ الحذر والحيلة في منح الائتمان .
للتوسع أكثر في مسألة الحذر البنكي أنظر : أحمد بدوي ولد محمد يحيى ، واجب الحذر البنكي - تأصيل وتحليل
- بحث لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال ، جامعة القاضي عياض ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، س.ج 2008-2009، ص 15.